

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Рысова Галия Байбулатовна

Преподаватель УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681117>

Аннотация. Сегодня и в будущем фундаментальным аспектом воспитательной работы педагога является ее гуманизация. Основной ориентир – личность ребенка, рассматриваемая как высшая ценность и основа педагогической деятельности. При этом важно признавать и уважать способность ребенка к самоопределению и саморазвитию. Принцип гуманизации выступает как основополагающий элемент, определяющий цель и содержание воспитательной работы – создание оптимальных условий для развития и саморазвития личности ребенка. Процессуальность в воспитательной деятельности предполагает умение работать по процессу, взаимодействуя напрямую с воспитанниками.

Ключевые слова: профессиональное развитие, воспитание, воспитательная деятельность, гуманизация, развитие личности, самоопределение, саморазвитие.

Смысл обновления содержания воспитательной деятельности педагога заключается в ее гуманизации, акцентировании на личность ребенка как на высшей ценности и признании, а также уважении его способности к самоопределению и саморазвитию. Важным аспектом является также приоритет открытого личностного взаимодействия с выходом в событие.

Для педагога важно осознавать результаты своего влияния на воспитанника в социальной среде. Это предполагает возможность блокировать и компенсировать негативное воздействие общественной среды через организацию воспитательного пространства, рассматриваемого как сфера событий. Важным является также открытое взаимодействие педагога с воспитанниками, основанное на абсолютном педагогическом принятии детей и их интересов.

Междисциплинарный подход к пониманию сущности воспитательной деятельности представляет собой важный аспект, позволяющий рассматривать ее в различных аспектах. Этот подход раскрывает механизмы личностной динамики, основанные на экзистенциальной философии. Он также выявляет событийный характер взаимодействия, основанный на фундаментальной онтологии, и обозначает суть открытого диалогового пространства, где происходит взаимодействие с зонами самоорганизации в контексте синергетики. В этом подходе важно учитывать искусство расшифровки вербальных и невербальных знаков ребенка, используя принципы семиотики. Он обращает внимание на осознание движения ребенка к вершине через трудности и преодоления, опираясь на акмеологию. Наконец, подход подчеркивает личность как целостную, открытую, многоуровневую развивающуюся систему, способную противостоять воздействиям извне, в соответствии с принципами гуманистической психологии.

Принцип гуманизации воспитательной деятельности современного педагога – это признание самоценности детства, прав ребенка (права на более высокий общественный статус, комфортные условия жизни, уважение и признание личности каждого (Валеева) и его свободы в процессе воспитания, что полагает признание ребенка как существа экзистенциального – свободного [1].

Цель воспитательной деятельности – создание условий для развития и саморазвития личности ребенка. Деятельность педагога, ориентированного на развитие ребенка, охватывает широкий спектр аспектов. Важным является целостное и всестороннее изучение ребенка, включая его личные особенности, потребности и влияние социальных факторов на его развитие. Этот анализ позволяет педагогу более глубоко понять индивидуальные потребности каждого ребенка. Педагог также ответственен за создание условий, способствующих самоопределению и активной самореализации ребенка. Это включает в себя организацию обучающей среды, которая поддерживает разностороннее развитие личности воспитанника. Кроме того, педагог стремится создать условия, стимулирующие самопознание и самоорганизацию воспитанников. Это может включать в себя поощрение самостоятельности, развитие критического мышления и способствование формированию целенаправленных умений у детей. Деятельность педагога, ориентированного на развитие ребенка, направлена на создание благоприятных условий для гармоничного развития каждой личности.

Значимым приоритетом воспитательной деятельности современного педагога является принцип событийности в воспитании, который полагает, что феномен воспитания отходит от педагога (его целей и методов воспитания, который знает, как надо), выносится в сферу «между». Значимым приоритетом воспитательной деятельности педагога является ее функциональность, ориентация на взаимосвязанное протекание процессов социализации и индивидуализации у воспитанников. В процессе взросления идет становление личности воспитанника, формирование его социальных связей и отношений, освоение мира людей, культуры – процесс социализации. Процесс социализации подробно представлен А.В. Мудриком, в его трактовке – это «сложный процесс вхождения индивида в социум ... включает усвоение определенной системы ценностей (норм, образцов, знаний, представлений), позволяющих индивиду функционировать как члену сообщества. Социализация – это двусторонний процесс, при котором индивид усваивает социальный опыт, входит в систему социальных связей и отношений, и одновременно воспроизводит систему социальных связей и отношений, самореализует себя в социуме.

Индивидуализация – это поиск воспитанником своей индивидуальности, осмысление и реализация им своего автономного внутреннего мира, своей самости. О.С. Газман отмечает «индивидуализация (не путать с индивидуальным подходом к ребенку, чтобы он лучше усвоил задачи социализации) – есть деятельность взрослого (педагога) и самого учащегося по поддержке и развитию того единичного, особого, своеобразного, что заложено в данном индивиде от природы или что он приобрел в индивидуальном опыте». Индивидуализация, с позиции воспитательной деятельности педагога – это поддержка процессов самоопределения, самопознания, самоотношения, самореализации и самоорганизации. Педагогу важно понимать, что процессы социализации и индивидуализации взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимодополнительны, выступают по отношению друг к другу как цель и средство.

Значимым приоритетом для современного педагога является процессуальность воспитательной деятельности, умение работать по процессу через непосредственное взаимодействие с воспитанниками, ориентация педагога на ситуацию здесь и сейчас, в которой проявляются запросы детей, их интересы и ценности, их трудности и проблемы. Воспитательная деятельность предполагает умение педагога работать с ситуацией в

настоящем (в обучении и во внеурочное время), как способность управлять и направлять открытое позиционное взаимодействия с воспитанниками. Важно работать на позитив, на отношения, выстраиваемые вокруг гуманистических общечеловеческих ценностей. При возникновении проблемной ситуации акцент делается на выход их нее как новый виток развития детско-взрослой общности и каждого ее субъекта. Остановимся на условиях эффективности воспитательной деятельности в современных условиях.

Первое. Ориентация на современность, интеграция как основа инклюзии. Инклюзия в образовании является принципом, исключающим любую форму дискриминации детей и обеспечивающим равное отношение ко всем учащимся. В то же время, она предусматривает создание особых условий для детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование нацелено на обеспечение доступности образовательного процесса для всех, а также адаптацию его к различным потребностям всех детей, включая тех, у кого есть специальные образовательные потребности.

Второе. Способность к рефлексии, рефлексивная компетентность педагога воспитателя. Рефлексия в воспитательной деятельности представляет собой процесс самоидентификации педагогического субъекта в контексте сложившейся педагогической ситуации. Этот процесс включает в себя анализ различных аспектов педагогической ситуации, таких как сам педагог, воспитанники, цели, содержание, арсенал педагогических методов и другие факторы. Особое внимание уделяется проблемным и сложным ситуациям, где педагог сталкивается с трудностью в поиске верного и однозначного решения.

Третье. Исследовательский характер воспитательной деятельности определяет способность педагога к творчеству, постоянному поиску оптимальных условий и средств воспитания ребенка. Исследовательская и творческая деятельность педагога неразделимы. Педагогическая позиция проявляется, в первую очередь, через прямое взаимодействие с детьми, где педагог выступает в роли носителя человеческих ценностей и смыслов. Он базирует свои отношения к детям на этих ценностях, делая их основой для взаимодействия.

Таким образом, воспитание представляет собой реальность ценностно-смыслового общения между взрослыми и детьми, в ходе которого дети осваивают культурные образцы и нормы отношений, усваивают общечеловеческие ценности и смыслы, и обретают новое понимание себя, окружающих и мира вокруг. Это взаимодействие становится ключевым моментом формирования личности ребенка и его интеграции в общество.

REFERENCES

1. Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике свободы. – М.: МИРОС, 2002. – 294 с.
2. Демакова И.Д. Януш Корчак: живая педагогика изменяющегося мира. – М.: АНО «ЦНПРО», 2013. – 200 с.
3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Профессионализм педагога, 2006. – 176 с.